

TURLI DARAJADA SHO‘RLANGAN BO‘Z-O‘TLOQI TUPROQLARDA ASOSIY FIZIOLOGIK GURUH MIKROORGANIZMLARINING MIQDORI

Maxkamova D.Yu.

Mirzo Ulug‘bek nomida O‘zbekiston Milliy universiteti, b.f.d., dotsent

Mengnarova B. X.

Mirzo Ulug‘bek nomida O‘zbekiston Milliy universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli darajada sho‘rlangan bo‘z-o‘tloqi tuproqlarda asosiy fiziologik guruh mikroorganizmlarining miqdorining o‘zgarishi, kuchsiz sho‘rlangan tuproqlardan, kuchli sho‘rlangan tuproqlar tomon mikroorganizmlarning turlari, miqdori kamayib borishi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Tuproq, sho‘rlanish, unumdorlik, ammonifikator, fosfor parchalovchi bakteriya, oligonitrofil, aktinomitset, mikroskopik zamburug‘lar.

Tuproqdagi mikrobiologik jarayonlar tuproqda yashovchi mikroorganizmlarning turiga va miqdoriga bog‘liqdir. Tuproq unumdorligini va o‘simlik hosildorligini oshirish uchun biokimyoviy va mikrobiologik tadqiqotlar muhim o‘rin tutadi hamda tuproq unumdorligini oshirishda va o‘simliklar uchun oziqa elementlarining oson o‘zlashtiriladigan holatga o‘tishi kabi eng muhim jarayonlar mikroorganizmlar yordamida amalga oshadi [1,7,8].

Tuproqdagi organik moddalarni mineralizatsiyasida va o‘simliklar o‘zlashtira oladigan ammoniyli azotni ajralib chiqishida ammonifikatorlar, aktinomitsetlar, zamburug‘ va bir qancha mikroorganizmlarning roli kattadir [4,10,11].

Tuproqdagi organik moddalar tirik organizmlar, mikroorganizmlar, o‘simlik qoldiqlarining chirishidan hosil bo‘lgan spetsifik moddalar yig‘indisidan iboratdir. Tuproqdagi organik moddalar, o‘simlik va hayvonot qoldiqlarining chirishidan hosil bo‘ladi. Birinchi o‘rinda o‘simlik mahsulotlari, ildizlar va qolgan qismini esa tirik jonivorlar qoldiqlari massasi tashkil etadi. Hayvon va mikroorganizmlar qoldiqlari tuproqni oqsil va uning tarkibidagi azot bilan boyitadi [2,11].

Tuproq tarkibida gumusning hosil bo‘lishi to‘g‘risida bir qancha nazariy va amaliy tushunchalar mavjud. Rus olimi M.V. Lomonosov:...”vaqt o‘tishi bilan hayvon va o‘simliklar qoldig‘i chirish natijasida gumus hosil bo‘ladi”, deb yozib ketgan. I.G.Valerius gumus g‘ovak, qoramtir rangda bo‘lib, sernamlanganda ko‘pincha bulutsimon holga, quriganda changsimon holatga o‘tadi. Xullas, gumus o‘simlik qoldiqlarining chirishidan, ya’ni parchalanishidan kelib chiqqan deb tushuntiradi [2,9].

V.R.Vilyams gumus hosil bo‘lishini oliy organizmdagi organik moddalar sintezi, ular nobud bo‘lgach, mikroorganizmlar tomonidan parchalanishdagi galma-gal sodir bo‘ladigan jarayonlar mahsulidir degan xulosaga keladi. Uning tabiricha, daraxtzor o‘simliklar va ular bilan bog‘liq bo‘lgan zamburug‘lar, aktinomitsetlar va anaerob bakteriyalar ta’sirida suvda eriydigan kren kislotasi (fulg‘vokislotalar) sintezlanadi. O‘tsimon o‘simliklarga va ularga bog‘liq holda yashaydigan aerob va anaerob mikroorganizmlar ta’sirida gumin kislotasi (qo‘ng‘ir guminlar), dasht o‘tsimon o‘simliklari farmatsiyasi aerob mikroorganizmlari ishtirokida gumin kislotasini hosil qiladi [5,6].

Organik moddalarning tuproqda o‘zgarishida, ya’ni chirishida, bakteriyalarning ahamiyati juda katta. Bakteriyalar ekzofermentlari ta’sirida oqsil, qand, kraxmal, organik kislotalar, spirt, alg‘degid parchalanadi. Fermentlar tabiatiga binoan mahlum turdagi moddalarni tezlik bilan parchalab tashlaydi. Masalan, sellyulozani *Cytauphaga*, *Clostridium*, *Celvibrio* kabi bakteriyalar parchalab, sellyuloza va sellobioza fermentini, kraxmalni *Clostridium accectobutilicana*, *Bacillus subtillis*, *Bac.mesentericus amilaza* va glyukozidaza fermentlarini parchalaydi. Organik moddalarni parchalashda aktinomitsetlar faol ishtirok etadilar. Ular uglevodlar manbai, ksilan, pektin moddalari, sellyuloza, keratin, xitin, yog‘ kislotalar va uglevod zanjirini uzib tashlaydilar. Aktinomitsetlar - juda ko‘p turdagi mikroorganizmlarni o‘z ichiga olib, bakteriya va boshqa zambrug‘lar singari chidamli emas, ya’ni harorat 5-10⁰ C va namlik 91,5 - 99 % bo‘lgandagina yaxshi rivojlanib, organik moddalar chirishida faol ishtirok etadi. Zambrug‘lar tuproq tarkibidagi o‘simlik va hayvon

qoldiqlarini fermentlar yordamida, tezlik bilan parchalab tashlaydi, biroq ular tezligi jihatidan bakteriya va mikroorganizmlardan keyingi o‘rinni egallaydi.

Mikroorganizmlarga sho‘rlanish tipi, darajasi katta ahamiyatga ega bo‘lib, mikroorganizmlar uchun xafli bo‘lgan soda, xlorid va natriyli sho‘rlanishlar ya‘ni tuproq strukturasi buzilishi, tuproq zichlanishi, tuproq havosi va suv xossalari yomonlashuvi natijasida mikroorganizmlar uchun tuproqda noqulay sharoitlarni yaratadi.

O‘rganilgan tadqiqot hududida turli darajada sho‘rlangan bo‘z-o‘tloqi tuproqlarda mikrobiologik jarayonlarga sho‘rlanishning ta‘siri bo‘yicha tuproq namunalari 0-15, 15-30, 30-50 sm qatlamlardan olingan. Olib borilgan tuproqlardagi asosiy fiziologik guruh mikroorganizmlarining miqdori shuni ko‘rsatadiki, ammonifikator bakteriyalarining miqdori 1 gramm kuchsiz sho‘rlangan tuproqlarda $4,0 \times 10^7$ (10 million), o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarda $3,6 \times 10^7$ (10 million), kuchli sho‘rlangan tuproqlarda $3,1 \times 10^6$ (1 million) gacha KXB hujayra borligi aniqlandi. Eng yuqori ko‘rsatkich kuchsiz sho‘rlangan tuproqlarda aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. GPA oziqa muhitida ammonifikator bakteriyalarining umumiy miqdori va kurinishi (1 million martagacha suyultirilgan)

Fosfor parchalovchi bakteriyalar 1 g kuchsiz sho‘rlangan tuproqlarda $1,3 \times 10^5$ (100 min), o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarda $1,8 \times 10^4$ (10 min) KXB ni tashkil qildi,

kuchli shoʻrlangan tuproqlarda esa fosfor parchalovchi bakteriyalar umuman uchramaganligi kuzatildi (2-rasm).

2-rasm. Pikovskiy oziqa muhitida oʻsgan fosfor parchalovchi bakteriyalarning umumiy miqdori va koʻrinishi (100 min martagacha suyultirilgan)

Tadqiq etilgan tuproq namunalarida azotsiz muhitda oʻsuvchi oligonitrofil mikroorganizmlarining miqdori 1 gramm kuchsiz shoʻrlangan tuproqlarda oligonitrofil mikroorganizmlarining miqdori $8,5 \times 10^5$ KXB/g ni, oʻrtacha shoʻrlangan tuproqlarda $1,9 \times 10^5$ KXB/g ni, kuchli shoʻrlangan tuproqlarda esa $4,7 \times 10^4$ ni tashkil qildi (3-rasm).

3-rasm. ESHBI oziqa muhitida oʻsgan oligonitrofil mikroorganizmlarining umumiy miqdori va qorishmasi (1000 martagacha suyultirilgan)

Aktinomitsetlar miqdorini o‘rganish borasida ma’lum bo‘lishicha aktinomitsetlar kuchsiz sho‘rlangan tuproqlarda $1,5 \times 10^3$ KXB/g ni, o‘rtacha sho‘rlangan sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlarda esa $1,1 \times 10^3$ KXB/g ni ko‘rsatkichlarda aniqlandi, kuchli sho‘rlangan tuproqlarda aktinomitsetlar uchramadi.

Ma’lumki, zamburug‘lar mikroorganizmlar va bakteriyalar singari o‘simliklar dunyosiga kiradi. Ularning tuzilishiga bakteriyalardan ko‘ra murakkab bo‘lib, xlorofill donachalari bo‘lmaganligi bois yuksak o‘simliklardan farq qiladi. Tadqiqot o‘tkazilgan hududlarimizdan ya’ni 1 g kuchsiz sho‘rlangan tuproqlarda $6,2 \times 10^4$ (10 min), o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarda $3,7 \times 10^4$ (10 min), kuchli sho‘rlangan tuproqlarda $7,5 \times 10^3$ (1 min) KXB/g ni tashkil qildi. Ushbu mikromitsetlar orasida *Mucor*, [*Penicillium*, *Alternaria* va *Fusarium*] avlodlariga mansub turlar uchradi (4-rasm).

4-rasm. Chapeka oziqa muhitida o‘sgan mikromitsetlarning umumiy miqdori va ko‘rinishi (1000 martagacha suyultirilgan)

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, sho‘rlanish ta’sirida tuproqlarning mikrobiologik xususiyatlari o‘zgaradi va shu bilan birga, mikroorganizmlar miqdorining sezilarli o‘zgarishlar kuzatiladi. Kuchsiz sho‘rlangan tuproqlardan kuchli sho‘rlangan tuproqlar tomon mikroorganizmlarning turlari, miqdori kamayib bordi. O‘rganilayotgan tuproqlarning fizik-kimyoviy xossalarning

xilma-xilligi tuproq mikroorganizmlarining tarqalishida ham namoyon bo‘ladi. Bu o‘z navbatida sho‘rlanish, oziq elementlar miqdori, tuproqlarning pH ko‘rsatikichlariga bog‘liq ravishda o‘zgarib bordi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullayeva X.Q., Maxkamova D.Y., Isxoqova S.M. [Buxoro viloyati sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarining umumiy fizik xossalari](#). Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2021. № 11. - C.487-495.
2. Atoev B., Kaypnazorov J., Egamberdieva M., Makhhammadiev S., Karimov M., Makhkamova D. 2021 Technology of nutriating winter wheat varieties in variety-soil-fertilizer system. *E3S Web Conf.* 244 02040 DOI:10.1051/e3sconf/202124402040.
3. Gafurova L., Karimov A., Makhkamova D., Ablakulov M. Actinomycetes in saline irrigated sierozem-meadow soils of the Syrdarya region (f.x Galaba Bayautsky fog). Agrarian science-agriculture. XI International Scientific and Practical Conference. Collection of articles, Book 2, Barnaul, 2016. -P. 66 - 68
4. Gafurova L.A., Madrimov R.M., Razakov A.M., Nabiyeva G.M., Makhkamova D.Yu., Matkarimov T.R. Evolution, Transformation And Biological Activity Of Degraded Soils. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 28, no. 14, (2019), pp. 88-99.
5. Makhkamova D. Yu. Seasonal variation of ammonifier bacteria in heavy meliorated soils. International scientific and technical journal INNOVATION TECHNICALAND TECHNOLOGY. Vol. 2, No.1. 2021.ISSN: 2181-1067 Journal homepage: www.summusjournals.uz ISSN: 2181-1253. -P.54-58.
6. Makhkamova D., Gafurova L., Nabieva G., Makhhammadiev S., Kasimov U., Julie M. Integral indicators of the ecological and biological state of soils in Jizzakh steppe, Uzbekistan. sustainable management of Earth resources and Biodiversity IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1068 (2022) 012019 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1068/1/012019.

7. Makhkamova D.Yu. [Mechanical composition of gypsum virgin land and irrigated soils Zarbdar district of Jizzakh region](#). The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering, Volume 2 Issue 10, 2020. №2. -С. 12-16.
8. Makhkamova D.Y., Ro'zimatova S.E., Karimov B.S. [Sug'oriladigan tuproqlar unumdorligiga ta'sir etuvchi ayrim omillar](#). Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2022. №2. -P.488-494
9. Makhkamova D.Yu. [Актиномицеты в гипсоносных почвах Джизакской степи](#). Ломоносов-2017. -С. 33-34.
10. Муродова С.С., Гафурова Л.А., Файзуллаев Б.А., Махкамова Д.Ю., Тиллаев Э.Т., Сайдалиев Б. [Новый полифункциональный биопрепарат для повышения биологической активности засоленных почв](#). Вестник НУУз, 2013. №2. -С. 201-207.
11. Набиева Г.М., Махкамова Д.Ю., Ботирова Н.Т. [Микробиологическая активность засоленных аллювиально-луговых почв Каракалпакской Республики \(на примере Тахтакупырского тумана\)](#). - Universum: химия и биология, 2021. №5-1 (83). -С.47-53.